

ISSN 2250-2467

दृष्टि

An International Research Referred
Journal Related to Higher Education

Volume 7, No. 1

2016-17

spirit of youth

छात्र कल्याण केन्द्र
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
वाराणसी (भारत)

Drishti

Volume 7, No. 1, 2016-17

Published by

Students' Welfare Centre

spirit of youth

**Students' Welfare Centre
BANARAS HINDU UNIVERSITY
VARANASI (INDIA)**

24.	कौशल्या बैसन्त्री : व्यक्तित्व एवं कृतित्व	संजय कुमार सिंह	184-191
25.	भोजपुरी लोकगीत में पारम्परिक ऋतु...	उत्कर्ष गुप्ता	192-202
26.	नारीवादी आन्दोलन : नया संरचनात्मक...	स्नेहा गुप्ता	203-206
27.	बुद्धोपदिष्ट आर्य आष्टांगिक मार्ग...	सावित्री	207-218
28.	भारत में जल संकट : कारण और निवारण	विनीत कुमार राय	219-227
29.	भारतेन्दु कृत 'नाटक' निबन्ध का विवेचन	शत्रुघ्न कुमार मिश्र	228-235
30.	भारतीय दृश्य कलाओं में अंकित...	शिखा जायसवाल	236-250
31.	संगीत शास्त्र परम्परा : भारतीय संगीत...	नन्दिनी पूजा केशरी	251-259
32.	भारतीय कला के संदर्भ में महिला...	शालिनी सिंह	260-265
33.	आर्सेनिक विषाक्तता : समस्या एवं समाधान	आरती गौतम...	266-272
34.	विशय: पौराणिक साहित्य में निहित...	दीक्षा सिंह	273-283
35.	मार्क्सवाद के उदार चिन्तक डॉ० रामविलास शर्मा	ऋतम्भरा तिवारी	284-293

भारतेन्दु कृत 'नाटक' निबन्ध का विवेचन

शत्रुघ्न कुमार मिश्र*

हिन्दी साहित्य में व्यवहारिक आलोचना का सूत्रपात भारतेन्दु के निबन्ध 'नाटक' से माना जाता है। यहीं से हिन्दी में आलोचना की एक नयी परिपाटी का जन्म हुआ। भारतेन्दु हिन्दी साहित्य के युग प्रवर्तक थे, उन्हीं के द्वारा हिन्दी भाषा का परिमार्जन हुआ और हिन्दी में नवीन साहित्य विधाओं का जन्म हुआ। भारतेन्दु का यह निबन्ध 'नाट्यकला' पर है, जो 'नाटक' नामक पुस्तक के रूप में बनारस के मेडिकल हाल प्रेस से सन् 1883 में प्रकाशित हुआ। इसका नाम इन्होंने नाटक अथवा दृश्य काव्य सिद्धान्त विवेचन रखा। 'नाटक' के लिए इन्होंने दशरूपक, साहित्यदर्पण, काव्यप्रकाश, भारतीय नाट्यशास्त्र, विल्सन्स हिन्दू थिएटर्स, लाईफ ऑफ दि एमिनेंट परसन्स आदि संस्कृत और अंग्रेजी भाषा के ग्रन्थों का उपयोग किया है। इनके आधार पर भारतेन्दु ने नाटक के दो भेद किये (1) प्राचीन भेद (2) नवीन भेद और इन्हीं के आधार पर नाटक के महत्त्व को समझाने का प्रयास किया है। इस निबन्ध का प्रथम भाग ही उपयोगी है व इसी भाग का समीक्षात्मक अध्ययन किया गया है।

यह निबन्ध दो हिस्सों में बँटा हुआ है। निबन्ध के प्रथम भाग में 'नाट्य कला' भेद व उससे सम्बन्धित अंगों उपागों का विशद वर्णन है। इसी में भारतेन्दु ने नवीन नाटक रचना के उद्देश्य पर और नवीन नाटक के सामाजिक उपादेयता पर विचार व्यक्त किया है। द्वितीय भाग में संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी समेत फरवरी रोमन आदि भाषाओं के नाटकों का संक्षिप्त इतिहास दिखाया है और हिन्दी भाषा के नाटकों के विकास के लिए इन नाटकों का महत्त्व बताया है। भारतेन्दु के इस निबन्ध का आशय यही था कि हिन्दी भाषी लेखक नाटक लेखन के महत्त्व को समझ कर नवीन नाटकों की रचना करें व हिन्दी भाषा को भी नाट्य विधा में आगे ले जाएँ।

भारतेन्दु ने सर्वप्रथम नाटक को परिभाषित किया है— 'नाटक शब्द का अर्थ है नट लोगों की क्रिया।' जो विद्या के प्रभाव से राजादि का वेष धारण करते हैं व वस्तु के स्वरूप को बदल देते हैं, वह नट कहलाते हैं। नट वस्तुतः नाटक के पात्र होते हैं व उनमें कुछ समय के लिए धिरोदत्त नायक का स्वरूप परिलक्षित होता है।

* शोध छात्र, हिन्दी विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

तत्पश्चात् भारतेन्दु ने काव्य के दो भेदों को बताया है यह भेद है—

(1) दृश्यकाव्य (2) श्रव्यकाव्य

दृश्य काव्य वह होता है जो कवि की वाणी को और हृदयगत आशय को प्रत्यक्ष दिखला दे, वहीं श्रव्य काव्य का केवल पाठ सुना जा सकता है। भारतेन्दु ने कहा कि यदि कोई काव्य का हमें प्रत्यक्ष अनुभव करा दे तो हमें चतुर्गुणित आनन्द की प्राप्ति होती है। यही दृश्य काव्य रूपक है। धनंजय के अनुसार—

“अवस्थानुकृति नाटयम् रूपं दृश्यतयोच्यते।

रूपकं तत्समारोपाद दशधैव रसाश्रयम्॥

अर्थात् अवस्था विशेष का अनुकरण करने वाले, रूप का दृश्यत्व आभास देने वाले, नट में नायक का प्रतिरूप दिखाने व रसों के आश्रय में होने के कारण इसे रूपक कहा जाता है।

भारतेन्दु ने कहा कि रूपक में नाटक ही श्रेष्ठ होता है, जिसे कुशीलवशास्त्र भी कहते हैं। भारमुनि नाटक शास्त्र के प्रवर्तक हैं व ब्रह्मा, शिव, हनुमान, वाल्मीकि, सरस्वती आदि नाट्य के आदि आचार्य हैं। इस कारण से भारतीय साहित्य में नाटक को 'पंचमवेद' भी कहा गया है।

ऋग्भ्यः पाठ्यं तु सामभ्यो गीतमाथर्वणाद्रसान्।

यजुर्भ्योऽभिनयं प्राप्तो नाट्यवेदो हि पंचमः।

भारतेन्दु ने अर्थभेद की दृष्टि से नाटक के मुख्यतः तीन भेद किए हैं— (1) काव्यमिश्र, शुद्ध कौतुक और भ्रष्ट। शुद्ध कौतुक कठपुतली, खिलौनों आदि द्वारा दिखाये जाने वाला नाटक है तथा भ्रष्ट उसे कहा है जिनमें नाटक के तत्त्व अवशेष नहीं हैं, जैसे भोंड़, इन्द्रसभा, रास आदि। काव्यमिश्र नाटकों में भी भारतेन्दु ने पारसी नाटक व महाराष्ट्र का खेल आदि शामिल होने से इन्हें भी काव्यहीन और भ्रष्ट माना है, किन्तु विवेचन के लिए उपयुक्त काव्यामिश्र नाटकों के भेद को ही माना है। काव्यमिश्र नाटक भेद को भारतेन्दु ने समसामयिक घटनाओं व वर्तमान परिस्थितियों में देखते हुए दो भागों में विभक्त किया। प्राचीन और नवीन। प्राचीन भेद भारतेन्दु ने भारतीय साहित्य खासकर संस्कृत नाटकों के लक्षण पर किया व नवीन नाटकों की परिभाषा परम्परा व वर्तमान का अनुशीलन करते हुए किया। यह नवीन भेद ही भारतेन्दु की आलोचना शक्ति का मूलाधार रही।

भारतेन्दु ने अभिनय के आधार पर नाटकों के पाँच भेद बताए (1) नाट्य (2) नृत्य, (3) नृत्त (4) ताडव (5) लास्य

इनमें वर्णनयोग्य व नाटक के तत्त्व से परिपूर्ण नाट्य होता है जो रूपक व उपरूपक दो भेद में बँटा हुआ है। रूपक के भारतेन्दु ने दस भेद बताएँ।

संस्कृत साहित्य के आदि आचार्यों ने भी रूपक के दस भेद बताए हैं धनंजय के अनुसार

नाटकं सप्रकरणं भाणः प्रहरसनं डिमः
व्यायोगसमवकारौ वीथ्यङ्केहामृगा इति ।

साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ ने रूपक की परिभाषा इस प्रकार दी है—

नाटकमथ प्रकरणं भाणव्यायोग समवकाराडिगाः ।
ईहामृगाङ्कवीथ्यः प्रहसनमिति रूपकाणि दश ॥

नृत्य, नृत्त, तांडव और लास्य भाव सहित नाचने को कहा जाता है, इनमें मुख्य प्रयोजनीय विषय नाट्य ही है। नाट्य दस भेदों में बँटा हुआ है—

- (1) **नाटक**— काव्य का सर्वोत्कृष्ट खेल नाटक को कहा जाता है। इसका नायक महाराज, परमेश्वर होता है। इस शृंगार या वीर होता है। भारतेन्दु ने नाटक के अच्छे उदाहरण 'शाकुन्तल', 'वेणीसंहार' आदि नाटकों को बताया।
- (2) **प्रकरण**— प्रकरण का विषय लौकिक होना चाहिए तथा इसकी नायिका किसी के घर में आश्रित भाव से रहने वाली नायिका होनी चाहिए। 'मृच्छकटिक' इसका अच्छा उदाहरण है।
- (3) **भाण**— भाण एक अंकीय नाटक होता है। इसमें नट सारी क्रियाएँ खुद करता है और बीच-बीच में संगीत का भी पुट होता है। भारतेन्दु ने अपने नाटक 'विषस्य विषमौषधम्' को इसका अच्छा उदाहरण माना है।
- (4) **व्यायोग**— व्यायोग में युद्ध का प्रदर्शन होता है तथा इसमें स्त्री पात्र का अभाव होता है। 'धनंजय विजय' इसका उदाहरण है।
- (5) **समवकार**— समवकार तीन अंक का होता है तथा इसकी कथा दैवी होता है। इसमें विभिन्न फल वाले कई नायक व मुख्य रस वीर होता है। 'समुद्र मंथन' इसका अच्छा उदाहरण है।
- (6) **डिम**— डिम चार अंक का होता है तथा उपद्रव का दर्शन इसमें होता है। भारतेन्दु ने इस रूपक का उदाहरण नहीं दिया है।
- (7) **ईहामृग**— ईहामृग प्रेम वर्णन का रूपक होता है। यह एक अंकीय ही होता है, किन्तु भारतेन्दु ने इहामृग को चार अंक का बताया है। इसका नायक ईश्वर या अवतारी पुरुष होता है तथा नायिका देवी होती है। इसमें नायिका युद्धादि कार्य संपन्न करती है।
- (8) **अंक**— यह एक अंकीय होता है तथा नायक गुणी और आख्यान प्रसिद्ध होता है।

- (9) **वीथी**— वीथी भी एक अंक का होता है तथा हास्य रस प्रधान होता है
- (10) **प्रहसन**— प्रहसन हास्य रस का रूपक है। इसमें नायक राजा, धूर्त, धनी, ब्राह्मण आदि हो सकते हैं। प्राचीन रीति में इसमें एक ही अंक होते थे, किन्तु भारतेन्दु ने वर्तमान में प्रहसन में कई अंकों का होना जरूरी माना है। 'अंधेर नगरी' इसका अच्छा उदाहरण है।

रूपक के दस भेदों का वर्णन करने के पश्चात् भारतेन्दु ने दस अंकों में सम्पृक्त महानाटक के विषय में जानकारी दी तथा 18 भेदों में बंटे उपरूपकों का वर्णन किया। इनमें मुख्यतः **नाटिका** होती है जो चार अंक का होता है। तथा इसमें स्त्री पात्र का बाहुल्य होता है। **त्रोटक** उपरूपक पाँच से आठ अंक के मध्य होता है। इसका नायक दिव्य पुरुष होता है। विक्रमोर्वशी इसका अच्छा उदाहरण है। **गोष्ठी** में आठ-दस व्यक्ति परस्पर वार्तालाप करते हैं। इसमें पाँच-छः स्त्री पात्र व पुरुष पात्र होते हैं। यह कैशिकीवृत्ति के साथ-साथ एक अंकीय होता है। **सट्टक** उपरूपक प्राकृत भाषा में होता है तथा प्रवेशक तथा विष्कम्भक आदि की कल्पना नहीं होती है। **नाट्यरासक** उपरूपक एक अंक का होता है तथा नायिका वासकसज्जा नायक उदात्त तथा पीठमर्द उपनायक होता है। अनेक प्रकार के गान, नृत्य आदि इसमें होते हैं।

भारतेन्दु ने उपरूपकों में इन्हीं को श्रेष्ठ माना है तथा अन्य को शेष उपरूपक कहा है। शेष उपरूपक प्रस्थान, उल्लाप्य, काव्य, प्रेखण, रासक, संलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणिका, हल्लीश, और भाणिका है।

भारतेन्दु ने प्राचीन नाटक भेद का वर्णन करने के पश्चात् नवीन नाटक की परिभाषा दी। इस निबन्ध लेखन का यही लक्ष्य भारतेन्दु का था। योरप और बंग भाषा में लिखे जाने वाले नाटकों को भारतेन्दु ने नवीन नाटक माना। इन नाटकों की प्रमुख विशेषता लगातार दृश्य बदलने व एक ही अंक में अनेक गर्भाकों की कल्पना से है। भारतेन्दु ने कहा "इस अंक और गर्भाङ्को की कल्पना यों होनी चाहिए, यथा पाँच वर्ष के आख्यान का एक नाटक है तो उसमें वर्ष के इतिहास के एक-एक अंक और उस अंक में अंतःपाती विशेष-विशेष समयों के वर्णन का एक गर्भाङ्क। नवीन नाटक के दो भेद भारतेन्दु ने बताए। पहला नाटक दूसरा गीतिरूपक। जिसमें कथा का आधिक्य हो वह नाटक होता है। और जिसमें गीति विशेष हो वह गीतिरूपक होता है। प्राचीन नाटक में तो संयोगान्त होता ही था, किन्तु नवीन नाटक में 'रणधीर प्रेममोहिनी' वियोगान्त नाटक का अच्छा उदाहरण है।

भारतेन्दु ने नवीन नाटकों की रचना के पाँच प्रमुख उद्देश्य बताए हैं— (1) शृंगार (2) हास्य (3) कौतुक (4) समाज संस्कार (5) देश वत्सलता

प्रथम दो शृंगार, हास्य को भारतेन्दु ने जगत प्रसिद्ध बताया और कौतुक, समाज संस्कार व देशवत्सलता को प्रमुख स्थान दिया। दर्शकों के चित्त विनोदार्थ कौतुक विशिष्ट नाटकों को महत्त्वपूर्ण माना। भारतेन्दु ने नाटकों की मुख्य कथावस्तु लेखकों को समाज-संस्कार के विषय यथा-कुरीति, शिक्षा सम्बन्धी, विवाह आदि रखने को कहा। देश वत्सलता कथावस्तु को भारतेन्दु ने सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मानते हुए कहा है कि 'देश वत्सल नाटकों का उद्देश्य पढ़ने वालों और देखने वालों के हृदय में स्वदेशानुराग उत्पन्न करना है।' भारतेन्दु ने 'भारत-जननी', 'नील देवी', 'भारत-दुर्दशा' इत्यादि नवीन भेद पर नाटक लिखकर भारतीय समाज के हृदय में देशभक्ति का अनुराग उत्पन्न करने का प्रयास किया।

भारतेन्दु ने प्राचीन और नवीन नाटकों को परिभाषित करने के पश्चात् नाटक रचना और उसके रूपों का विशद वर्णन किया है। भारतेन्दु ने प्राचीन नाटकों पर विचार करते हुए कहा कि वे नाटक सभामण्डली व दर्शक का चित्तहरण करने के लिए बनाए जाते हैं, अतः प्राचीन मत का अवलम्बन करके अब दृश्यकाव्य लिखना उचित नहीं प्रतीत होता। वर्तमान समय में देशीय रीति व सामाजिक रीति तथा दर्शक की अतंकरण की वृत्ति को ध्यान में रखते हुए नाटक रचना करनी चाहिए। नवीन नाटकों में आशी, प्रभृति, नाट्यालंकार, प्रकरी, विलोमन आदि की आवश्यकता नहीं है।

इसके पश्चात् भारतेन्दु ने अथ प्रतिकृति और जवनिका वा वाह्यपटी पर विचार किया है। रंगस्थल पर दृश्य बदलने के लिए यथा राजप्रसाद, तपोवन, पर्वत आदि दिखाने के लिए चित्रपट का सहारा लिया जाता है। भारतेन्दु ने कहा 'ये चित्रपट नाटक में अत्यन्त प्रयोजनीय वस्तु है, और इनके बिना खेल अत्यन्त नीरस होता है।' जवनिका या वाह्यपटी का प्रयोग सम्पूर्ण रंगशाला को ढकने के लिए किया जाता है, जब रंगस्थल पर चित्रपट परिवर्तित किए जाते हैं।

भारतेन्दु ने नाटक शुरू होने से पूर्व प्रस्तावना पर विचार करते हुए कहा है कि 'नाटक की कथा आरम्भ होने से पूर्व नटी विदूषक किम्बा पारिपार्श्विक सूत्रधार से मिलकर प्रकृत प्रस्ताव विषयक जो कथोपकथन करे नाटक के इतिवृत्तसूचक उस प्रस्ताव को प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना को पूर्वरंग भी कहा जाता है। पूर्वरंग में नान्दीपाठ, मंगलाचरण, सूत्रधार, विदूषक आदि का प्रवेश नाटक आरम्भ होने के पूर्व होता है। भारतेन्दु ने प्रस्तावना के पांच भेद बताए (1) उदधात्यक (2) कथोदघात (3) प्रयोगातिशय (4) प्रवर्तक (5) अवगलित।

भारतेन्दु ने चर्चरिका का नाटक में विशेष महत्त्व प्रतिपादित किया है। जब बहुत स्वर मिलकर गायन करते हैं तो इसे चर्चरिका कहते हैं। यह गान नाटक के अनुरूप होना चाहिए। भारतेन्दु ने विचार किया कि प्रत्येक अंक की समाप्ति पर दिवसानुसार चर्चरिका होनी चाहिए यथा प्रथम अंक की समाप्ति पर सुबह का

राग भैरवी तथा तीसरे अंक की समाप्ति पर रात के राग का गायन करना चाहिए।

भारतेन्दु ने नाटक में प्रयुक्त होने वाली वृत्तियों की भी चर्चा की है। यह वृत्तियाँ कैशिकी, सात्वती, आरभटी व भारती वृत्ति हैं। कैशिकी वृत्ति प्रेममय व शृंगारादि वर्णन के विषय में उपयुक्त होती है। सात्वती वृत्ति का तात्पर्य जीवन जगत के सात्विक कर्मों से है। शौर्य, दया, दान आदि सात्विक प्रवृत्ति वाले गुण को सात्वती वृत्ति कहते हैं। यह वीररस प्रधान होती है। आरभटी वृत्ति का प्रयोग नकारात्मक प्रभाव वाला होता है। यथा माया, इन्द्रजाल, क्रोध, अघात आदि जड़ित विषयों के वर्णन के लिए आरभटी वृत्ति का प्रयोग किया जाता है। भारती वृत्ति सात्वती वृत्ति के समान होती है। इसकी भाषा साधुभाषा बाहुल्य होती है। भारतेन्दु ने कहा कि यदि कोई आद्यरस प्रधान नाटक लिखना चाहे तो उसे भारतीवृत्ति का प्रयोग करना चाहिए।

तत्पश्चात् भारतेन्दु ने नाटक निबन्ध में उपक्षेप का वर्णन किया है। अभिनय कार्य के प्रथम संक्षेप के समस्त नाटकीय विवरण को उपक्षेप कहते हैं। उपक्षेप के विभिन्न अंगों में निम्न अंग होते हैं— यथा प्ररोचना— जिसके द्वारा दर्शक में सामाजिक लोगों की प्रवृत्ति जन्म होती है वह प्ररोचना कहलाती है, यह कार्य सूत्रधार, नट आदि के द्वारा सम्पन्न किया जाता है। नेपथ्य— रंगशाला के पश्चात् एक गुप्त भाग होता है जहाँ पात्र गण वेश, भूषणादि को धारण करते हैं। आकाशवाणी अथवा मानुषीवाणी नेपथ्य से ही गायी जाती है। वस्तु नाटक का विवरण विशेष होता है। वस्तु दो प्रकार की होती है।

(1) **आधिकारिक वस्तु**— समस्त नाटक के प्रधान नायक को अधिकारी कहते हैं, अन्य कथाएँ अधिकारी का ही आश्रय करती हैं।

(2) **प्रासंगिक वस्तु**— आधिकारिक इतिवृत्त को जो पात्र पुष्ट करे वह प्रासंगिक वस्तु होती है। जैसे बालरामायण में सुग्रीव भारतेन्दु ने उपक्षेप में मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखा है। नाटक में अंकानुसार कई शाखाएँ, अन्य विषय वर्णित हो किन्तु मुख्यप्रस्ताव निष्कम्प रहना चाहिए। यह प्रस्ताव ही नाटक के मुख्य रस की पुष्टि करता है।

भारतेन्दु ने इसके पश्चात् अभिनय के विषय का वर्णन किया है। भारतेन्दु ने कहा कि 'कालकृत अवस्था विशेष के अनुकरण का नाम अभिनय है।' जो लोग रूपक के नायक का रूप धारण करते हैं, वे पात्र कहलाते हैं। वस्तुतः पात्रों के माध्यम से ही नाटक का अभिनय होता है। अभिनय को सभी ग्रन्थों में चार प्रकार का माना गया है। भारतेन्दु ने इसे आंगिकाभिनय, वाचिकाभिनय, आहार्याभिनय और सात्विकाभिनय कहा। आंगिकाभिनय में पात्र केवल अंगों के प्रयोग के द्वारा क्रोध, प्रेम आदि के भाव को प्रदर्शित करते हैं। वाचिकाभिनय जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है इसमें पात्र नाटक के वाक्य भावों को वाणी के

द्वारा दर्शक तक पहुँचाते हैं। आहार्याभिनय से तात्पर्य वेष भूषणादि द्वारा दिखलाए जाने वाला भाव है। यदि कोई पात्र संन्यासी का वेष धारण करके वनगमन करना है तो दर्शक के हृदय में सहज ही राम का चित्र उभर कर सामने आ जाता है। सात्त्विकाभिनय संचारी भावों द्वारा पुष्ट होते हैं। रताम्भ, स्वेद, कम्प, अश्रु, इन अवस्थाओं का यदि अनुकरण पात्र करें तो वह सात्त्विकाभिनय होता है। भारतेन्दु ने वीभत्साभिनय की भी एक कोटि बतायी है।

भारतेन्दु ने नाटक के अंगांगी भेद का भी वर्णन किया है। यथा नाटक का जो प्रधान नायक होता है, वह समस्त इतिवृत्त का अंगी होता है। बाकी अंग उसके कार्यसाधक होते हैं। भारतेन्दु ने नाटक रचना में औचित्य का महत्त्व प्रतिपादित किया। शकुन्तला के पतिगृह जाने के समय कण्व ऋषि का वर्णन करते हुए कहा कि कण्व यदि छाती पीटकर विलाप करते तो यह ऋषि जनोचित कार्य नहीं होता। कालिदास नाटक रचना में इसीलिए श्रेष्ठ हैं। कण्व ऋषि का यह भाव पठनीय है—

यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया
कण्ठः स्तम्भितवाष्पवृत्तिकलुषश्चिन्ताजडं दर्शनम्।
वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः
पीड्यन्ते गृहिणः कथं नु तनयाविश्लेषदुःखैर्नवैः॥

भारतेन्दु ने कालिदास, भवभूति और शेक्सपियर को महान नाटककार मान के उनकी प्रशंसा की है। भारतेन्दु ने कहा कि 'नाटक रचयिता को सूक्ष्मरूप से ओतप्रोत मनुष्य प्रकृति की आलोचना करनी चाहिए।' भारतेन्दु ने इसके लिए नाटककार को समाज के विभिन्न रूपों में निवास कर उनका सूक्ष्म अध्ययन, नाना प्रकार के ग्रन्थों का अध्ययन व उत्तम तथा नीच दोनों कोटि के मनुष्यों के साथ कथोपकथन को महत्त्वपूर्ण बताया है। भारतेन्दु ने कहा कि 'यह कार्य न करने से मानवप्रकृति समालोचित नहीं होती। भारतेन्दु ने कहा कि जो राजनीति, धर्म आकांक्षा, दुराग्रह आदि भावों की आलोचना कर सके वह ही नाटक रचना करें।'

भारतेन्दु वस्तुतः रसवादी थे और रस के महत्त्व को वह काव्य में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मानते थे। प्रसिद्ध नाटकों में उपयुक्त रसों का औचित्य उन्होंने बताया है। शृंगार रस के संयोग व वियोग पक्ष को शाकुन्तल नाटक में प्रथम व द्वितीय अंक में संयोग व पांचवे व छठे अंक में वियोग का औचित्य माना। हास्य रस का प्रयोग भाण व प्रहसनों में करना चाहिए। सत्य हरिश्चन्द्र व धनंजय विजय के युद्धभूमि वर्णन को करुण रस का उपयुक्त नाटक भारतेन्दु ने बताया। वीर रस के चार प्रकार भारतेन्दु ने बताए यथा दानवीर, सत्यवीर, युद्धवीर और उद्योगवीर। दानवीर तथा सत्यवीर के लिए सत्य हरिश्चन्द्र, युद्धवीर के लिए नीलदेवी व उद्योगवीर के लिए मुद्राराक्षस नाटक को उपयुक्त माना। भयानक, अद्भुत व

वीभत्स रस के वर्णन के दृश्य में हरिश्चन्द्र नाटक में श्मशान का दृश्य भारतेन्दु ने महत्त्वपूर्ण माना है।

भारतेन्दु ने कहा कि नाटक रचना करते समय विरोधी रसों को आपस में नहीं मिलने देना चाहिए। शृंगार रस के विरोधी रस करुण, वीभत्स, रौद्र, और शान्त रस हैं। जिस नाटक का मुख्य भाव शृंगार हो उनके ये रस नहीं आने चाहिए। शृंगार में यदि पुत्रशोक का करुण वर्णन हो तो यह करुण शृंगार विरोधी हो जाता है। भारतेन्दु ने जोर देते हुए कहा कि 'नाटकों के सौन्दर्य रक्षा के हेतु विरोधी रसों को बचाना भी बहुत आवश्यक कार्य है, अन्यथा होने से कवि का मुख्य उद्देश्य नाश हो जाता है।'

भारतेन्दु ने मुख्य वर्ण्य विषयों के अतिरिक्त नायिका भेद और अलंकार शास्त्र का भी ज्ञान नाटक के लिए उपयुक्त बताया है। इनके अतिरिक्त वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए नाटक के परिणाम अत्यन्त उत्तम होने चाहिए। भारतेन्दु ने कहा कि 'नाटक के परिणाम से दर्शक और पाठक कोई उत्तम शिक्षा अवश्य पावें।' इसके अतिरिक्त विषयों में पात्रों के स्वर, पात्रों की दृष्टि, पात्रों के भाव, पात्रों के फिरना (यथा पात्र को अपनी पीठ बेवजह दर्शक को नहीं दिखलानी चाहिए) पात्रों के कथोपकथन आदि को नाटक रचना के लिए महत्त्वपूर्ण माना है।

देखा जाए तो नाटक कवित्व की शक्ति होती है, 'नाटकान्त कवित्वम्।' अतः भारतेन्दु का यह निबन्ध जो उन्होंने हिन्दी नाटककारों के लिए उपयोगी समझ कर लिखा था, अपने रचना उद्देश्य में सफल होता है। हिन्दी भाषा के प्रथम समर्थ नाटककार भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ही थे। नाटक के नवीन उद्देश्य व नाटक को सामाजिकता से जोड़कर देखने की दृष्टि नाटक विधा के लिए अत्यन्त उपयोगी थी और भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने नाटक रचना के नवीन उद्देश्यों की व्याख्या कर हिन्दी में आगे लिखे जाने वाले नाटकों से यही अपेक्षा की है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारतेन्दु समग्र—सं० हेमन्त शर्मा, हिन्दी प्रचारक संस्थान, वाराणसी, प्र०, सं० 1987 ई०
2. हिन्दी साहित्य कोश—भाग-1, सं० डॉ० धीरेन्द्र वर्मा, ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी, पुर्नमद्रण, जुलाई 2013 ई०
3. दशरूपकम्—धनंजय, लोकमणिदाहल प्रणीत कला—प्रतिकला व्याख्या, चौखम्बा अमरभारती प्रकाशन, वाराणसी, 1987 ई०
4. अभिज्ञानशाकुन्तलम्, कालिदास टीका—डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी, चौखम्बा ओरियन्टलिया, वाराणसी, चतुर्थ संस्करण, 2005 ई०